

РЕЗУЛЬТАТИ

Сучасні інструменти ресоціалізації неповнолітніх засуджених осіб:

- ✓ соціально-виховна та психологічна робота: тематичні курси (фінансової грамотності, протидії булінгу) та заходи (патріотичні години, уроки доброчесності), інформаційно-просвітницькі проекти, спрямовані на підвищення рівня правової обізнаності; тренінгові програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, зміцнення психологічної стійкості, профілактики насильства в сім'ї, формування соціальних навичок тощо; корекційні програми: «Резильєнтність як чинник психічного здоров'я», «Формування навичок асертивної комунікації», «Свідомий вибір – профілактика вживання психоактивних речовин»;
- ✓ загальноосвітнє та професійно-технічне навчання, у тому числі короткострокові професійні курси;
- ✓ мистецький розвиток (художня, літературна творчість сприяє розвитку креативного мислення та психологічному розвантаженню засуджених)
- ✓ спорт (наприклад, футбол сприяє не лише фізичному розвитку, але й навчанню дисципліни та розвитку навичок командної гри);
- ✓ духовна підтримка та опіка (духовно-просвітницькі зустрічі, спрямовані на зміну морально-етичних цінностей засуджених);
- ✓ профілактичні медичні огляди, спрямовані на збереження фізичного та психічного здоров'я засуджених, що створює передумови для ефективної реалізації програм їх виправлення та ресоціалізації.

ВСТУП

Стратегія реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року до ключових її цілей відносить «удосконалення методів та інструментів виправлення і ресоціалізації засуджених та їх подальше впровадження» [1]. Особливої актуальності це набуває щодо неповнолітніх засуджених осіб, ресоціалізація яких має ґрунтуватися на принципах гуманізму, індивідуального підходу та пріоритету виховного впливу. У цьому контексті важливою є модернізація інструментів їх ресоціалізації шляхом упровадження сучасних психолого-педагогічних, освітніх та соціально-реабілітаційних програм.

ВИСНОВКИ

Таким чином, модернізація інструментів ресоціалізації неповнолітніх засуджених осіб є необхідною умовою підвищення ефективності діяльності органів та установ виконання покарань у сфері виправлення і соціальної реінтеграції неповнолітніх. Використання сучасних психолого-педагогічних, освітніх та соціально-реабілітаційних програм сприяє формуванню у неповнолітніх засуджених соціально прийнятних моделей поведінки, розвитку життєвих і комунікативних навичок, а також зниженню ризику повторної злочинності. У зв'язку з цим подальше вдосконалення та системне впровадження таких інструментів має розглядатися як один із пріоритетних напрямів реформування пенітенціарної системи України.

ВИКОРИСТАНЕ ДЖЕРЕЛО:

1. Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022-2024 роках: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12. 2022 р. № 1153-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-2022-%D1%80#n10> (дата звернення: 15.03.2026).

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

Інструменти ресоціалізації, неповнолітні засуджені особи, модернізація, реформування пенітенціарної системи.